

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15485006>

TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH: IMKONIYATLAR VA XAVFLAR

Fattoyeva Orzigul Normamadovna

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti assistenti

orzugulfattoyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

So'nggi paytlarda sun'iy intellekt (AI) turli tarmoqlar va ijtimoiy infratuzilmalarga kiritilmoqda. Shu bilan birga, bu texnologiyalar bir qator foydalar bilan birga xavflarni ham yuzaga keltirmoqda: inson omilining pasayishi, ma'lumotlar xavfsizligi, va o'quvchilarning mustaqil fikrlash salohiyatiga salbiy ta'sir kabi muammolar mavjud. Ushbu maqolada ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari va xavflari ilmiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt (SI), ChatGPT, oliy ta'lim, raqamli transformatsiya, avtomatlashtirish, adaptiv o'qitish tizimlari, AI baholash tizimi, axborot xavfsizligi, global tajriba.*

АННОТАЦИЯ

В последнее время искусственный интеллект (AI) внедряется в различные отрасли промышленности и социальные инфраструктуры. В то же время эти технологии, наряду с рядом преимуществ, несут в себе и риски: существуют такие проблемы, как снижение человеческого фактора, безопасность данных, а также негативное влияние на способность учащихся к самостоятельному мышлению. В статье анализируются возможности и риски использования искусственного интеллекта в образовании с научной и философской точки зрения.

Ключевые слова: *искусственный интеллект (AI), ChatGPT, высшее образование, цифровая трансформация, автоматизация, адаптивные системы обучения, система оценки ИИ, информационная безопасность, мировой опыт.*

ANNOTATION

Recently, artificial intelligence (AI) has been introduced into various industries and social infrastructures. At the same time, these technologies, along with a number of benefits, also pose risks: there are problems such as a decrease in the human factor,

data security, and a negative impact on the independent thinking capacity of students. This article analyzes the opportunities and risks of using artificial intelligence in education from a scientific and philosophical perspective.

Keywords: *artificial intelligence (AI), ChatGPT, higher education, digital transformation, automation, adaptive learning systems, AI assessment system, information security, global experience.*

XXI asrda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining rivojlanishi hayotning deyarli barcha sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, ta'lim sohasi sun'iy intellekt (SI) vositalari yordamida tubdan o'zgarishga yuz tutmoqda. Raqamli transformatsiya sun'iy intellekt (SI) ni o'quv jarayonlariga integratsiya qilish orqali talabalar uchun ham, pedagoglar uchun ham yangicha imkoniyatlar yaratmoqda. Ammo bu imkoniyatlar bilan birga turli xavf va cheklovlar ham mavjud. Sun'iy intellekt — bu kompyuter tizimlari tomonidan insonning aqliy faoliyatini, ya'ni o'rganish, tahlil qilish, muloqot qilish, muammo yechish kabi funksiyalarni takrorlay oladigan texnologiyalar majmuasidir.

Ta'lim tizimida sun'iy intellekt quyidagi sohalarda keng qo'llanmoqda:

- Adaptiv o'quv platformalari (Khan Academy, Coursera) — o'quvchi darajasiga mos darslar va testlarni avtomatik taklif qilishda;
- Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari — yozma ishlarga grammatik, stilistik tahlil qilishda;
- Virtual yordamchilar va AI o'qituvchilar (Duolingo) — o'quvchilarning savollariga real vaqt rejimida javob berishda;
- Ta'lim tahlili (Learning analytics) — o'quvchilarning faolligi, yutuq dinamikasi, qiyinchiliklari asosida ma'lumot yig'ish va tahlil qilishda [UNESCO, 2023: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387387>].

Oksforddagi Oliy Ta'lim Siyosati Instituti (HEPI) tomonidan yaqinda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Buyuk Britaniyada talabalar orasida sun'iy Intellekt (SI) vositalaridan foydalanish darajasi 92% ga yetgan [Karen MacGregor. "AI use by students surges to 92%, second HEPI survey finds", Join the race to make sustainable world journal. 28.02.2025]. Eng ajablanarlisi shundaki, 2024-yilda talabalar orasida SI dan foydalanish darajasi 66% bo'lgan. Baholash jarayonida SI dan foydalanadigan talabalar ulushi esa 53% dan 88% ga oshgan.

Hisobotga ko'ra, talabalar SI vositalaridan asosan quyidagi maqsadlarda foydalanadi:

- Tushunchalarni tushuntirish – 58% (2024-yilda 36% bo'lgan)
- Maqolalarni qisqacha bayon qilish – eng katta o'sish kuzatilgan
- Tadqiqot g'oyalarini taklif qilish;

-SI tomonidan yaratilgan matnni ishlatish – 18%

Tadqiqotga ko‘ra, talabalar SI dan foydalanish sabablarini quyidagicha izohlashgan:

-Vaqtini tejash

-Ish sifati yaxshilanishi

Shu bilan birga, SI dan foydalanishdan voz kechishga undovchi asosiy sabablar ham mavjud, bular;

-Akademik qonunbuzarlikda ayblanish xavfi;

-Noto‘g‘ri yoki noxolis natijalar olish ehtimoli borligi [Karen MacGregor. “AI use by students surges to 92%, second HEPI survey finds”, Join the race to make sustainable world journal. 28.02.2025].

Ta’limdagi sun’iy intellektning ijobiy tomonlarini quyidagilarda ko‘rishimiz mumkin:

Individuallashtirilgan yondashuv - Sun’iy intellekt o‘quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari, o‘rganish sur‘atlarini aniqlab, ularga mos kontent taklif qiladi. Bu esa ta’limda shaxsiylashtirilgan yondashuvni ta’minlaydi [OECD, 2021: <https://www.oecd.org/education/ai-and-the-future-of-skills.htm>]. Talabalarning individual ehtiyojlariga moslashgan holda, sun’iy intellekt turli xil o‘rganish uslublari va metodlarini taklif etishi mumkin, bu esa o‘quvchilarning salohiyatini qisman ro‘yobga chiqarishiga yordam beradi. Ya’ni AI har bir o‘quvchi va talabaning potensialiga mos ta’lim dasturlarini ishlab chiqib individual salohiyatini maksimum darajada olib chiqish kabi imkoniyatga ega.

Avtomatik baholash tizimlari - SI test, esse, yozma ishlarni real vaqt rejimida baholaydi. Bu baholashda insoniy xatolarning oldini olib, obyektivlikni oshiradi. Masalan, EdTech kompaniyasi “Turnitin” akademik yozuvlarni plagiatga tahlil qiluvchi SI asosidagi tizim hisoblanadi [<https://www.turnitin.com/>].

Resurslarga keng kirish imkoniyati - Sun’iy intellekt yordamida o‘quvchilar har qanday vaqtda va istalgan joyda dars olishlari mumkin. Bu ayniqsa chekka hududlardagi yoki nogironligi bo‘lgan o‘quvchilar uchun foydalidir.

Interaktiv o‘qitish imkoniyatlari - AR/VR texnologiyalari bilan birgalikda SI orqali laboratoriya tajribalari, tarixiy voqealarni simulyatsiya qilish kabi usullar o‘quvchilarni o‘qishga jalb etadi.

Pedagoglar uchun yordamchi vosita - SI texnologiyalari dars rejasini tuzish, darsliklar yaratish, ta’limiy tavsiyalar ishlab chiqish kabi ishlarni avtomatlashtiradi. Bu o‘qituvchilarning intellektual yukini kamaytiradi [Yo‘ldashev A. 2022. Ta’limda suniy intellektning imkoniyatlari. Academic Research in Educational Sciences, 3(11), 726–729. <https://doi.org/>].

Sun'iy intellektning ta'limdagi salbiy tomonlari shundaki, maxfiylik va ma'lumotlar xavfsizligi ta'minlanmagan. SI tizimlari ko'p miqdorda shaxsiy ma'lumotlar to'playdi. Ularning noto'g'ri qo'llanilishi yoki uchinchi shaxslar qo'lga tushishi xavfi mavjud [Xo'jabekov U., Ubaydullayeva G. Ta'limda sun'iy intellektning o'rni: imkoniyatlar va muammolar. International Scientific and Practical Conference, 2024, may].

Pedagog va talaba o'rtasidagi insoniy aloqalarning mavjud emasligi, chunki insoniy hissiyot, empatiya, motivatsiya berish kabi jarayonlar SI tomonidan to'liq bajarib bo'lmaydi. Bu holat o'quvchilarning psixologik holatiga ta'sir qilishi mumkin. U faqat kimdandir yordam so'rashga, maslahat so'rashga undaydi, xolos.

AI ga ega chatbotlardan ChatGPT - OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan. 2022-yil 30-noyabrda ishga tushirilgan chatbot. Ketma-ket foydalanuvchi so'rovlari va javoblari suhbatning har bir bosqichida kontekst sifatida ko'rib chiqiladi. Onlayn va an'anaviy ta'limda talabalar savollariga javob topishlari uchun bir qator imkoniyatlar yaratadi. Mavjud sun'iy intellekt texnologiyalari pedagoglarga topshiriqlar va testlarni, hatto qo'lda yozilgan yozma ishlar va hattoki rasmlarni ham o'z ichiga olgan vazifalarni baholashda yordam beradi. O'qituvchilar o'zlarini oddiy va asosiy vazifalardan ozod qilish uchun bunday sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishlari mumkin. Biroq, ularga talabalar bilan ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni egallash, talabalarning mustaqilligini oshirish va ularga chuqurroq o'rganish va tahlil qilishni rag'batlantirish, tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun samarali savol berish usullarini ishlab chiqish kabi sun'iy intellekt bajara olmaydigan funksiyalar ham mavjud ekanligini unutmaslik lozim.

Sun'iy intellektidagi chatbotlar talabalarning savodlilik darajasi pasayishini ham inobatga olmoq lozim. Masalan, ChatGPT dan ma'lumot izlaganda sun'iy intellektning o'zbek tilini chuqur bilmasligi bois imlo xatolari, jumalalarda noaniqlik, ma'lumotlarda qaltis va jiddiy xatoliklar qilishi ehtimoldan holi emas. Va aynan ta'lim tizimida chatbotlar talabalarni mashg'ulotlarda dangasalikka, topshiriqlarni bajarishda sustkashlikka, dunyoqarashni kengaytirish o'rniga, fikrlarini bayon etishda biryoqlamalilik yoki ma'lum bir qolip chegarasidan chiqmaslikka olib kelishi ehtimoldan yiroq emas.

Texnologik jihatdan tengsizlik sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish uchun internet, qurilmalar, raqamli savodxonlik zarur. Ammo rivojlanayotgan davlatlarda yoki qishloq hududlarda bu imkoniyatlar har doim mavjud emas. Bu mavjud ta'limdagi tengsizlikni yanada chuqurlashtiradi [Madiyeva R. Muammo va yechimlar. 30-oktabr, 2023. <https://yuz.uz/uz/news/>].

“Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

Qarori [17.02.2021. PQ-4996-son, <https://lex.uz/docs/-5297046>] shuningdek “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori [14.10.2024. PQ-358-son <https://lex.uz/uz/docs/-7158604>] qabul qilindi. Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasiga ko‘ra 2023-yil 24-27-oktabrda tashkil etilgan “ICTWEEK — 2023” forum doirasida “Sun’iy intellekt kelajagi va global integratsiya” mavzusida o‘tkazilgan xalqaro sammitda sun’iy intellekt texnologiyalari va ularni tadbiq etish bo‘yicha xalqaro tajribalarni amalda tatbiq etish bo‘yicha kelgusidagi rejalar muhokama etildi.

- Singapur ta’lim tizimida “SkillsFuture” dasturi orqali har bir fuqaro sun’iy intellektdan foydalanish bo‘yicha malaka oshirishi mumkin [<https://www.skillsfuture.gov.sg/>].

- AQShdagi IBM Watson Education o‘quvchilarning faoliyatini kuzatib, individual ta’lim tavsiyalarini beradi [<https://www.ibm.com/watson-education>].

Xulosa qilib aytganda, global tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellekt texnologiyalari yordamida talabalarning individual o‘zlashtirishi, o‘qituvchilarning darsni samarali tashkil etishi hamda ta’lim resurslarini optimallashtirish imkoniyati kengayadi. Sun’iy intellekt o‘quv jarayonlarini avtomatlashtirish, talabalarning bilim darajasini aniq baholash, shaxsiylashtirilgan o‘quv dasturlarini yaratish va masofaviy ta’lim imkoniyatlarini kengaytirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Ushbu texnologiyalarni joriy qilish orqali oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish, samaradorlikni kuchaytirish va ta’lim oluvchilarga yanada moslashuvchan muhit yaratish mumkin. Biroq, sun’iy intellektning to‘laqonli integratsiyasi uchun axborot xavfsizligi va axloqiy masalalarni e’tibordan chetda qoldirmaslik lozim. Buning uchun har bir maktab yoki universitet SI vositalarini joriy etishda etik kodeks ishlab chiqishi zarur. Pedagoglar va talabalar uchun raqamli savodxonlik bo‘yicha muntazam treninglar tashkil etilishi lozim. Shaxsiy ma’lumotlar himoyasi bo‘yicha qat’iy qonunchilik hujjatlari ishlab chiqilishi zarur. Mahalliy SI dasturlarini yaratish orqali xorijiy texnologiyalarga to‘liq qaramlikni kamaytirish bo‘yicha dasturlar yaratish. Ilmiy izlanishlar orqali sun’iy intellekt tizimlarining ijtimoiy-falsafiy, axloqiy oqibatlari chuqur o‘rganilishi kerak. Ammo sun’iy intellekt vositalari inson o‘rnini to‘liq egallay olmaydi. Ular o‘qituvchini almashtirmasdan, balki unga yordam beruvchi vosita sifatida qabul qilinmog‘i lozim. Shuningdek, axloqiy, huquqiy va texnologik muammolarga tayyor turish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO, 2023: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387387>
2. Karen MacGregor. “AI use by students surges to 92%, second HEPI survey finds”, Join the race to make sustainable world journal. 28.02.2025
3. Karen MacGregor. “AI use by students surges to 92%, second HEPI survey finds”, Join the race to make sustainable world journal. 28.02.2025
4. OECD, 2021: <https://www.oecd.org/education/ai-and-the-future-of-skills.htm>
5. <https://www.turnitin.com/>
6. Yo‘ldashev A. 2022. Ta’limda suniy intellektning imkoniyatlari. Academic Research in Educational Sciences, 3(11), 726–729. <https://doi.org/>
7. Xo‘jabekov U., Ubaydullayeva G. Ta’limda sun’iy intellektning o‘rni: imkoniyatlar va muammolar. International Scientific and Practical Conference, 2024, may
8. Madiyeva R. Muammo va yechimlar. 30-oktabr, 2023. <https://yuz.uz/uz/news/>
9. 17.02.2021. PQ-4996-son, <https://lex.uz/docs/-5297046>
10. 14.10.2024. PQ-358-son <https://lex.uz/uz/docs/-7158604>
11. <https://www.skillsfuture.gov.sg/>
12. <https://www.ibm.com/watson-education>